

FUQAROLIK POZITSIYASI FENOMENI

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil
tadqiqotchisi
Sulaymonov Maxmudbek Shuxratbekovich
+998978374477

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15357307>

@maxmudjon.sulaymonov@gmail.com

Annotatsiya: Ilmiy maqolada fuqarolik pozitsiyasi fenomeni chuqur tahlil qilingan bo'lib, uning shakllanish omillari, tarixiy ildizlari va hozirgi zamon ijtimoiy hayotidagi o'rni yoritilgan. Yosh avlodda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Fuqarolik pozitsiyasi, vatanparvarlik, siyosiy faollik, demokratiya, yoshlar tarbiyasi, fuqarolik jamiyati, davlat va jamiyat.

Аннотация: В научной статье глубоко проанализирован феномен гражданской позиции, освещены факторы ее формирования, исторические корни и роль в современной общественной жизни. Особое внимание уделяется формированию активной гражданской позиции у молодого поколения.

Ключевые слова: Гражданская позиция, патриотизм, политическая активность, демократия, воспитание молодежи, гражданское общество, государство и общество.

Abstract: The scientific article provides an in-depth analysis of the phenomenon of civic position, highlighting its formation factors, historical roots, and role in contemporary social life. Special attention is paid to the issue of forming an active civic position in the younger generation.

Keywords: civic position, patriotism, political activity, democracy, youth education, civil society, state and society.

Ilk davlatchilik tuzilmalari vujudga kelgan paytlardanoq fuqarolarning tashabbuskorligi va qonun qabul qilishdagi ishtiroki, uning ijro etish jarayonida mushtarak maqsadlarning vujudga kelishi kabi masalalar muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Binobarin har qanday davlatchilik tuzilmasining asosida xalq, subyektiv nuqtayi nazardan esa fuqarolar turadi. Bu esa tizimning samarali ishlashini ta'minlaydigan muhim elementdir.

Ayni vaqtda fuqarolik pozitsiyasi vatanparvarlik, siyosiy faollik kabi fuqarolik jamiyati elementlarini o'zida jo etgan holda, aynan ular kabi emasligi qayd etib o'tiladi. Chunki vatanparvarlik axloqiy tushuncha bo'lsa, siyosiy faollik sof siyosiy tushunchadir. Fuqarolik pozitsiyasining shakllanishi uchun esa har ikki xislatlarni jamlash kerakligi qayd etib o'tiladi.

Shu sababli ham antik davrdan boshlab vujudga kela boshlagan davlatchilik haqidagi, shu jumladan, demokratiya haqidagi qarashlarda fuqarolik pozitsiyasiga muhim o'rin berilgan. Fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning muhim masalalari faylasuf allomalarning e'tibor markazida bo'lib kelgan. Bobda shu va shu kabi masalalar bo'yicha atroflicha fikr yuritilgan.

Fuqarolik – fuqaro ekanlilik, fuqaroga oidlik, fuqaroning huquqiy holati degan ma'nolarni beradi. “Fuqarolik – shaxsning muayyan davlat bilan doimiy siyosiy-huquqiy aloqasi; bu aloqa shaxs va davlatning o'zaro huquq va majburiyatlarida ifodalanadi. Shaxs fuqarolikka ega bo'lgach, davlat uning hamma huquq va erkinliklarini e'tirof etadi, ularning amalga oshirilishini ta'minlash choralari ko'radi. Fuqarolarning manfaatlarini davlat, fuqarolar boshqa mamlakat-lar hududida turgan vaqtda ham himoya qiladi, ularga homiylik ko'rsatadi.”[1] O'zbekistonda fuqarolarning tinchligi va farovonligini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishidir. Shuning uchun, fuqarolar doimo davlat himoyasida ekanligini his qilib turishi zarur. Fuqarolarning davlat hayotiga nisbatan javobgarligi hamda qabul qilinayotgan qarorlardagi ishtiroki masalasi ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bunday munosabatlar shakli fanda fuqarolik pozitsiyasi deb ataladi. Bu o'rinda pozitsiya tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan: “1) Har qanday kimsa yoki narsaning tutgan o'rni, ishg'ol qilib turgan joyi, mavqeyi, holati, vaziyati;

- 2) qo'shinning mudofaa yoki hujum qilish maqsadida egallab turgan va muhandislik nuqtayi nazaridan jihozlangan yer maydoni;
- 3) shaxmat va shashka o'yinida donalarning joylashish holati;
- 4) biror masalada tutilgan yo'l, nuqtayi nazar, voqea-hodisaning muayyan bahosi,"[2] degan ma'nolarda keladi.

Falsafiy nuqtayi nazardan pozitsiya ma'lum bir fikrda turg'un holatda qolish, ya'ni tashqi ta'sirlar, bosim va munosabatlardan qat'iy nazar o'z fikrlarini himoya qilishga nisbatan ishlatiladi. Fuqarolik pozitsiyasi esa o'z yurti va davlatining manfaatlarini ajrata bilish, boshqalardan ustunligini ko'ra olish hamda ularni himoya qilishda yaqqol namoyon bo'ladi. Faylasuf olim I.F.Yarullin ta'kidlaganidek: "...xalq pedagogikasining asosiy qoidalari – Vatanga muhabbat tarbiyasi, onaga, mehnatga, ma'naviy va jismoniy salomatlikka, keyinchalik fuqarolik asosiga aylangan ta'limga g'amxo'rlik qilish shakllangan. Bunday axloqiy fazilatlar bolalarda rag'batlantiriladi va mehr oqibat, halollik, keksa avlodga hurmat, adolat, kabi fazilatlaridir."[3] Jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, xususan, yosh avlodni Vatanga bo'lgan mehr- muhabbatini oshirish bilan bir qatorda, o'ziga ishongan, o'zining shaxsiy fikr va mulohazalari bor faol yoshlar qilib tarbiyalash va ularning ongiga ushbu tushunchalarni singdirish kun tartibidagi asosiy vazifa hisoblanadi. Ushbu tushuncha davlatchilik tarixi bilan teng bo'lib, quldorlik davrida ham faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish inson uchun ustuvor vazifa hisoblangan.

Arastu o'zining "Siyosat" asarida kimki qonunchilik kengashi va sud hokimiyati faoliyatida ishtirok etgan bo'lsa, biz uni fuqaro ekanligi tasdiqlaymiz,[4] deb ta'kidlagan. Arastuning fikricha, fuqaro ijtimoiy-siyosiy faolligini ko'rsatmas ekan, u fuqaro sifatidagi imtiyozlarga da'vogar bo'lishi mumkin emas. Fuqarolik pozitsiyasi shakllanmagan shaxslarning pasporti bo'lsa ham, ular ma'naviy jihatdan O'zbekistonga tegishli bo'la olmaydi. Bunday shaxslar kosmopolit bo'ladimi, yoki o'zini boshqa bir davlatning madaniyatiga tegishli deb hisoblaydimi, bundan qat'iy nazar davlat va jamiyat hayotidan o'zini chetga olish shaxs ijtimoiylashuviga salbiy ta'sir ko'rsatadi va jamiyatdagi munosabatlardan chetga chiqib qoladi. Bundan 2,5 ming yil oldin bildirilgan yuqoridagi fikrlar bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Fuqarolarning faolligi ortib, ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy huquqlarini ta'minlash jarayoni ham takomillashmoqda. Fuqarolarning uyg'onish jarayoni yangi O'zbekistonda shiddat bilan kechmoqda. Masalaning Arastu nigohi bilan tahlil qiladigan asosiy jihati shundan iboratki, aksariyat hollarda fuqarolar o'z shaxsiy-huquq manfaatlarini uchun dadillik bilan pozitsiyalarini namoyon qilgan holda, umumiy – jamoatchilik manfaatlariga tegishli bo'lgan masalalarda bee'tiborligini ko'rsatmoqdalar. Shu sababli bo'lsa kerak, atrof-muhitni muhofaza qilish, qonun ustuvorligi, jamiyatda adolatni ta'minlash va jamoatchilik nazorati kabi masalalarda juda katta muammolar turibdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yoshlarning fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish masalalariga to'xtalib: "...yosh avlodimizning grajdanlik pozitsiyasi va faolligini kuchaytirish, uni mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini puxta egallab, xalqaro maydonda raqobatga kirisha oladigan barkamol shaxslar etib tarbiyalash bo'yicha sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda."[5] O'zbekiston Respublikasida ta'lim va tarbiya jarayonida yuksak axloqiy sifatlar, vatanparvarlik, o'z ishiga sadoqat va ijtimoiy faollikni rag'batlantirish orqali fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish istiqbollari vujudga keladi. Hozirgi vaqtda jamiyatimizda yoshlarning fuqarolik pozitsiyalarini shakllantirish dolzarb vazifa hisoblanadi va o'z navbatida fuqarolik pozitsiyalarining kelib chiqishi tarixiga nazar solish talab etiladi.

Fuqarolik pozitsiyasi genezesini o'rganish davomida tarixga e'tibor qaratadigan bo'lsak, qadimgi "Sparta va afinada fuqarolar shaxsiy (yer, uy) va siyosiy (milliy yig'ilishda ishtirok etish) huquq va erkinliklarga ega bo'lishi, ular qonunlarga rioya qilishlari va vatanni himoya qilishlari shart edi. Aholining salmoqli qismini tashkil etuvchi qullar va ayollar fuqarolik huquqlariga, jumladan, Vatanni himoya qilish huquqiga ega emas edilar. "Afinada mamlakatning bo'lajak fuqarolarining shaxsiga yuqori talablar qo'yildi, chunki ularning har biri keyinchalik davlat rahbari bo'lishi mumkin edi. Qadimgi Yunoniston davlatlariga davlatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotda faol ishtirok etuvchi,

siyosat manfaatlarini ham soʻzda ham qurolida himoya qilishni biladigan kuchli fuqarolar kerak boʻlgan”. [6] Demak, hozirgi demokratik jarayonlar, xalq hokimiyatining mavjudligi sharoitida oʻzining erkin fikr va mulohazalariga, davlatimiz olib borayotgan siyosatni toʻgʻri tushunib, faol harakatlanadigan yoshlarimizning zarurligini koʻrsatmoqda. Quldorlik davrida oʻzini erkin fuqaro deb hisoblagan fuqarolar oʻzining shaxsiy fikriga va soʻz erkinligiga ega boʻlganligi, qullarning esa oʻzining fikr va mulohazalarini erkin bayon qilish fikri yoʻqligi shuni koʻrsatmoqdaki erkin fikri yoʻq shaxslar “qullarga” tenglashtirilgan.

Shuningdek, buyuk sarkarda Amir Temur oʻzining “Temur tuzuklari” asarida “Pirim Zayniddin Abubakr Toybodiy menga yozmishlarkim, “Abudmansur Temur, saltanat ishlarida toʻrt narsaga amal qilgin, yaʼni 1) kengash; 2) mashvarat-u maslahat, 3) qatʼiy qaror, tadbirkorlik va hushyorlik; 4) ehtiyotkorlik. Chunki kengash va mashvaratsiz saltanatni barcha qilgan ishlari va aytgan gaplarini johil odamga qiyos qilish mumkin; uning aytgan soʻzlari va qilgan ishlari boshga pushaymonlik va nadomat keltirgay. Shunday ekan, saltanat boshqarishda mashvarat-u maslahat va tadbirkorlik bilan ish yurgizish, toki oqibatda nadomat keltirgay. Shunday ekan, saltanat boshqarishda mashvarat-u maslahat va tadbirkorlik bilan ish yurgizgin, toki oqibatda nadomat chekib, pushaymon boʻlmagaysan. Shuni ham bilishing kerakkim, saltanat ishlarining bir qismi sabr-u toqat bilan boʻlgay, yana bir qismi boʻlsa bilib bilmaslikka, koʻrib koʻrmaslikka solish bilan bitur. Bajarilishi shart boʻlgan tadbirlarning taʼrifidan va zikridan soʻng qatʼiylik sabr, chidamlilik, sogʻlig-u sergaklik, ehtiyotkorlik va shijoat bilan barcha ishlar amalga oshirilur”. [7]

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, fuqarolik pozitsiyasining shakllanishiga ikki – tashqi va ichki omillar taʼsir koʻrsatadi. Ichki omillarga milliy davlatchilik, milliy til va milliy siyosat, tashqi omillarga esa dunyodagi geosiyosiy vaziyat kiradi. Olib borilgan ilmiy izlanishlar va tahlillar shuni koʻrsatmoqdaki, dunyodagi balansning buzilishi fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga hayotiy zarurat, eksensial masala sifatida qarash kerakligini koʻrsatib turibdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-f/fuqarolik-uz/> - Мурожаат этилган сана: 14.08.2022 й
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. – Тошкент, “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти. 2007 йил. – Б. 325.
3. Формирование гражданской ответственности студентов педагогических вузов. И.Ф.Ярулин, Казань, Татарское идательство “Хэтер”. 2011. – С. 6.
4. Аристотель. Политика: соч. в 4-х т. Т.4 / Аристотель. – Москва.: Мысль, 1999. - 320 с.
5. <https://xs.uz/uzkr/post/shavkat-mirziyoev-ozbekiston-yoshlariga-bajram-tabrigi-jolladi> - Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон ёшларига байрам табриги йўллади. Мурожаат этилган сана: 14.08.2022 й.
6. Формирование гражданской ответственности студентов педагогических вузов. И.Ф.Ярулин, Казань, Татарское идательство “Хэтер”. 2011. – С. 6.
7. Темур тузуклари. Тошкент Ғур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси 1991 йил. 14-15 Б